

УДК 811.161.1:81'373

**ТЕРМИНЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ КРОВНОГО РОДСТВА
РУССКОГО, УЗБЕКСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
(*ded – бобо – abuelo, бабушка – буви – abuela*)**

Саидходжаева Мехрихон Рахмат кизи

mejrijon87@mail.ru

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье на основе фактического материала анализируется семантическая структура наименований лиц по вертикальной линии кровного родства русского, узбекского и испанского языков, показаны их сходства и различия.

Ключевые слова: термин, лексика, семантика, дед, дедушка, бобо, abuelo, бабушка, буви, abuela, наименования лиц, кровное родство, вертикальная линия, русский язык, узбекский язык, испанский язык.

Недостаточное изучение словарного состава языков в сравнительном плане требует необходимость поиска лингвистических новаций, анализа относительно истории терминологической лексики, не привлечённой к специальному исследованию. Это делает необходимым рассмотрение терминологии как подсистемы общелитературного языка с точки зрения лексико-семантических категорий. Между тем, более внимательный лингвистический анализ лексических единиц разносистемных языков поможет определить место терминологического значения в системе значений слов и вместе с тем обосновать пути его семантического развития от древнейшего состояния, которое пережиточно сохраняется в реликтах семантических оттенков. В этом отношении большой интерес представляет, в частности, исследование наименований лиц по вертикальной линии кровного родства русского, узбекского и испанского языков: *ded – бобо – abuelo, бабушка – буви – abuela, отец – ота – padre, мать – она – madre. сын – ўғил – hijo, дочь – қиз – hija, дитя – бола (фарзанд) – hijos, внук – набира (невара) – nieto, внучка – набира (невара) – nieta, правнук – эвара*

(неваранинг ўғли) – *biznieto*, правнучка – эвара (неваранинг қизи) – *biznieta*. Особое внимание привлекают среди них слова *дед* – *бобо* – *abuelo*, *бабушка* – *буви* – *abueta*.

Слово *дед* в памятниках русской письменности впервые встречается в Иронической песни о походе на половцов... Игоря Святославича (XII в.): «Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломи литовския; притрепа славу деду своему Всеславу» [3, с. 200].

В современном русском языке слово *дед* употребляется в значении «отец отца или матери». С этим значением, но в иной форме данное слово распространено и в других славянских языках: укр. *did*, бел. *дзед*, польск. *dziad*, чешск. *děd*, словацк. *dedo*, *ded*, болг. *дядо*, словенск. *déd*. Оно восходит к индоевропейской форме **dhēdh* [см.: 5, с. 44].

В русском языке в значении «отец отца или матери» встречается и слово *дедушка*. Словарь русского языка XI-XVII вв. отмечает его в Письме к князю Василию Васильевичу Голицыну под 1689 г. «Дедушка государь Иванъ Федоровичъ и государыня моя бабушка Настасья Ивановна... здоровы» [3, с. 201]. Данное слово, образованное с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса *-ушк-а* от *дед*, в современном русском языке утратило оттенок ласкательности и превратилось в нейтральный термин родства.

В узбекском языке «дед по линии отца» и «дед по линии матери» выражается персидским словом *бобо* «ота; бува; оқсоқол» [6, б. 291].

В отдельных диалектах узбекского языка наряду со словом *бобо* употребляется *бува*. Последнее в узбекской разговорной речи применяется по отношению к «старшим по возрасту», «должностным лицам»: «*Раис бува билан турадиган уйлари гизни кўриб келди. С.Аҳмад, Уфқ. Богбон бува билан Зарифа опа Муродни бағриларига босиб ўтишди*» [6, б. 359].

В классических восточных, в частности тюркских, литературных языках в значении "дед" употребляется лексема *жадд*, заимствованная из арабского языка. В современном узбекском литературном языке с данной семантикой используется также слово арабского происхождения *аждод* «множественное число слова *бобо*»,

являющееся синонимом парного слова *ота-боболар* «отцы и деды, предки» [6, с. 433].

В испанском языке, как в русском и узбекском языках, по отношению к отцу «отца и матери» употребляется также одна и та же лексема – слово мужского рода – *abuelo* (от лат. *Avolus*) «дедушка»: «1. Respecto de una persona, padre o madre su padre o de su madre: *Mi abuelo materno vive con nosotros.* 2. Col. Persona anciana : *En los pueños, los abuelos se sientan al sol en la plaza. 's.m.pl.* 3. Respecto de una persona, padres de su padre o de su madre, de ambos: *Mis abuelos celebran mañana sus bodas de oro.* 4 Antepasados de los que se descende: *Nuestros abuelos se instalaron en estas tierras hace trescientos años.* 5 // no tener abuela; col. Expresion que se usa para censurar al que se alabamuchó: ¡ *Ese chic no tiene abuela, siempre esta diciendo lo bueno que es!* ETIMOL . *Abuela*, del latin *aviola* (abuelita). *Abuelo*, de *abuela*» [8, p. 15].

Но характерен для испанского языка и другой вариант – значения «дед по линии отца» и «дед по линии матери» дифференцируются, т.е. по отношению к деду по отцовской линии употребляется сочетание слов *abuelo paterno – dadi* (*dadu*), а по отношению к деду по материнской линии – *abuelo materno – dada* (*dadu*). Следует отметить, что в испанском языке термин «*abuelo*» употребляется и по отношению к молодым, отличающимся своей рассудительностью.

Испанское слово *abuelo*, восходящее к латинскому *avolus*, означает и третье поколение “сын – отец – дед (дедушка)”.

В отличие от русского языка, в большинстве случаев в испанском и узбекском языках (диалектах) значение "дед по линии отца" выражается через *yaolota*, что связано с определенными социальными условиями. Дети называют своих дедов посредством термина *yauo / ota* тогда, когда они к своим родным отцам обращаются через *pará* (как и в русском языке – *nána*) – *aká, dadá*. Между тем, необходимо отметить, что киргизы до сих пор по отношению к своим родным отцам употребляют термин «ака» [1, с.70]. В Толковом словаре узбекского языка (“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”) в словарной статье *ака* значение “отец” не даётся.

По данным «Словаря русского языка XI-XVII вв.» слово *бабушка* засвидетельствовано в Актах, относящихся до юридического быта древней России: «Къ сеи разделной записи соленого ряду Левка Ивановъ... вместо бабушки своей старицы Просковье Тимофеевой, по ее веленью, руку приложилъ» [2, с. 62]. Этим словом в русском языке называют «мать отца или матери».

Русское наименование родоначальницы «бабушка» происходит от слова «баба», являясь его уменьшительной формой. Люди, жившие в далекую пору, так тогда называли вовсе не «мать родителей», а «старейшину», «старшую в роде» [7].

Словарь современного русского литературного языка в 20 томах отмечает следующие значения слова *бабушка* «1. Мать отца или матери ... 2. Разг. О старой женщине, старухе ... 3. Устар. То же, что бабка ...» [4, с. 286].

В узбекском языке для обозначения «бабушки по линии отца и матери» эквивалентом русского слова *бабушка* может составить литературная форма *буви*: «Мунгли кўзлари меҳрга тўла бу нозик кампир Шукуровга марҳум бувинсини эслатди. О.Ёкубов» [6, б. 358]. *Буви* имеет и значение «мать» («она, ойи»): «Йигламанг, буви, худонинг иродаси, - деди Фуломжон, бундай гаплар онсининг қалбига малҳам бўлмаслигини билса ҳам. М.Исмоилий, Фарғона т.о.» [6, б. 358].

В диалектах узбекского языка наряду со словом *буви* употребляются его синонимы *мома* и *биби*. Следует заметить, что слово *биби*, заимствованное узбекским языком из персидского, в его диалектах имеет и другие значения: 1) «госпожа, постенная женщина», знатная женщина/девушка, 2) барышня, девица, 3) тётка (со стороны отца или матери), 4) старшая сестра, 5) акушерка.

В испанском языке по отношению к маме «отца и матери» употребляется слово женского рода *abuela*. Но наряду с ним «бабушка по отцовской линии» именуется и как *abuela paterna nana* (нана), а «бабушка по материнской линии» – *abuela materna* (nani).

Как видим, в рассматриваемых языках в значениях "бабушка по линии отца" и "бабушка по линии матери" употребляются словосочетания, где в качестве одного из компонентов выступают слова-термины *рус.* «отец», «папа», «мать», «мама», *узб.* «ота», «дада», «она», «ойи», *исп.* «paterno», «paterna», «materno»,

«materna»: соответственно *мать отца // матери, отамнинг // дадамнинг онаси, abuela paterna // materna*, т.е. "мать (моего) отца – “бабушка по линии отца”; "мать (моей) матери – бабушка по линии матери". В таких случаях наблюдаются гиперо-гипонимические отношения между словами (лексемами) и словосочетаниями, которыми выражаются значения “бабушка по линии отца” и “бабушка по линии матери”.

Таким образом, признаки названий лиц в каждом из рассматриваемых языков тесно взаимодействуют с определёнными формулами, которые сложились в течение веков и отражают исторические, культурные и религиозные традиции данных этносов.

Использованная литература:

1. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – СПб., 1869. – 810 с.
2. Словарь русского языка XI-XVII вв. – М.: Наука, 1975. – Вып. 1. – 371 с.
3. Словарь русского языка XI-XVII вв. – М.: Наука, 1977. – Вып. 4. – 403 с.
4. Словарь современного русского литературного языка в 20 томах. – М.: “Русский язык”, 1991. – Т. I. – 864 с.
5. Этимологический словарь русского языка / Под редакцией Н.М.Шанского. – Изд-во Московского университета, 1973. – Т. I. – Вып. 5. – 304 с.
6. Ўзбек тилининг изохли луғати. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Давлат илмий нашриёти, 2006. – Биринчи жилд. – 680 б.
7. Словарь-синонимов.pф/blog/kak-poyavilos-slovo-babushka.
8. Prologo de Gabriel Garcia Marquez. Diccionario de uso del español actual. – Madrid, 2006. – 796 с.